

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 08/02/2021
Alla c.a Prof A. Catapano
IRCCS MultiMedica

CE-15.2021

Seduta straordinaria Comitato Etico IRCCS Multimedita del **04/02/2021** presenti dieci membri su quindici.

Studio Ricerca Finalizzata "MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS" [Codice progetto: RF-2019-12370896]

N° Protocollo.471.2021
Proponente: Prof Catapano
Promotore: MultiMedica

- 1. Studio Ricerca Finalizzata - Lettera Submission
- 2. Studio Ricerca Finalizzata - Protocollo
- 3. Studio Ricerca Finalizzata - Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 21.12.2020
- 4. Studio Ricerca Finalizzata - Modulo di Informativa e di Consenso Informato ricerca genetica v. del 21.12.2020
- 5. Studio Ricerca Finalizzata - CV Catapano
- 6. Studio Ricerca Finalizzata - Progetto Scientifico Ministero in italiano

Decisione del Comitato Etico

Dopo collegiale discussione il comitato etico approva lo studio all'unanimità con due astenuti, subordinando l'approvazione al chiarimento da parte dello sperimentatore sulla natura osservazionale dello studio, alla specifica rispetto al timing dei prelievi ematici e alle loro quantità, e alla seguente modifica al consenso informato principale: rispetto all'uso dei campioni biologici conservati, va aggiunto che "nuove ricerche su aspetti inerenti allo studio dovranno essere sottoposte all'approvazione del comitato etico".

In alternativa il Comitato Etico chiede la cancellazione dell'opzione .

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica
Prof. Emilio Trabucchi